

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14706853>

ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИДАН КЕЙИН ТУРКИЯНИНГ ҒАРБ ДУНЁСИ БИЛАН ҲАМКОРЛИК АЛОҚАЛАРИ

Исмоилов Жавлон Рузиевич

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Иккинчи жаҳон урушидан кейин Туркиянинг ғарб дунёси билан ҳамкорлик алоқалари, Туркия билан бўғозлар, базалар ва музокараларда глобал қарама-қаршиликнинг мавжуд шароитида совет томони Ғарб мамлакатларининг қўллаб-қувватлашига ишонмаслиги ҳақида фикр мулоҳазалар ёритилиб берилган.

Калит сўзлар: Туркия, Ғарб давлатлари, АҚШ, СССР, Берлин, совуқ уруш, Трумен доктринаси, НАТО, Қора денгиз.

“Бир нарсани билишимиз керак: илмсиз, инновациясиз олдимизга қўйган мақсадларга ҳеч қачон эриша олмаймиз. Ҳисобот учун эмас, натижа учун ишлаш керак” [1. Расмий веб-сайт: www.президент.уз Шавкат Мирзиёев: Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев раислигида 3 декабр куни илм-фан ва инновацияни ривожлантириш борасида олий таълим муассасалари, илмий ташкилотлар, тармоқ ва ҳудудлар олдидаги устувор вазифалар муҳокамаси юзасидан видеоселектор йиғилишидаги нутқидан. 03.12.2020].

Кириш (Интродуцион). Гитлерга қарши коалициянинг ғалабаси натижасида бутун инсоният устидан кўтарилган фашистик таҳдид йўқ қилинди. Совет Иттифоқи яқунланган урушда энг оғир йўқотишларга дуч келди, у 27 миллион кишини йўқотди. СССРнинг иккинчи жаҳон урушидаги иштироки мамлакатни урушдан олдинги йилларда Сталин ва Гитлер ўртасидаги ҳамкорлик натижасида юзага келган халқаро изоляция ҳолатидан олиб чиқди. СССРнинг халқаро обрўси сезиларли даражада ошди.

Албатта, улар дунёдаги иқтисодий ва ҳарбий-сиёсий, биринчи навбатда, вайрон бўлган Европада, Америка Қўшма Штатларида ўз позицияларини мустаҳкамладилар. Американинг Европа ва Осиёдаги ҳарбий иштироки урушдан кейинги жаҳон сиёсатининг доимий омилига айланди, АҚШ Ғарбнинг ҳақиқий раҳбарига айланди. 1945 йил 24- июлда Берлин яқинидаги Потсдамда бўлиб ўтган иттифоқчилар конференциясида Рузвелтнинг ўрнини эгаллаган АҚШнинг

янги президенти Гарри Труман Сталинга Американинг "улкан ҳалокатли куч"нинг янги қуроли борлигини айтди. Ушбу санани "совуқ уруш" нинг норасмий бошланиши деб ҳисоблаш мумкин, айнан Потсдамда атом бомбасини давлатлараро муносабатларда сиёсий шантаж воситаси сифатида ишлатишга биринчи уриниш бўлган.

Ушбу глобал воқеалар билан тўғридан-тўғри совет-турк муносабатларига тегишли бўлган бошқалар ҳам мос келди. Деярли ўша кунларда, я'ни 1945-йил 22 -июлда Потсдам конференциясида Совет делегацияси унинг бошқа икки иштирокчисига - Труман ва Черчиллга Қора денгиз бўғозлари бўйича таклифларни тақдим этди. Улар қуйидагиларни назарда тутган:

1. Монтреухда имзоланган Бўғозлар режими тўғрисидаги халқаро Конвенсия, замонавий шароитларга жавоб бермаганлиги сабабли, тегишли нормал тартибда бекор қилиниши керак.

2. Қора денгиздан ва ундан ягона денгиз йўли бўлган бўғозлар режимини ўрнатиш Туркия ва Совет Иттифоқининг ваколатига кириши керак, чунки Қора денгиз бўғозларида савдо навигацияси ва хавфсизлиги эркинлигини таъминлашга қодир.

3. Бўғозларнинг янги режими бошқа тадбирлар қаторида қуйидагиларни ҳам назарда тутиши керак:

Туркия ва Совет Иттифоқи ўзларининг хавфсизлиги ва Қора денгиз ҳудудида тинчликни сақлаш манфаатлари учун бўғозларда қўшма воситалар билан ушбу бўғозлардан бошқа давлатлар томонидан Қора денгиз кучларига душман мақсадларда фойдаланилмаслигини таъминлайди (Турк ҳарбий базалари билан бир қаторда бўғозлардаги совет ҳарбий базалари).

Ушбу ҳужжатни муҳокама қилиш, аслида, конференцияда кўзда тутилмаган эди, шу билан бирга унинг иштирокчилари Берлин конференциясининг якуний баённомасида қуйидагиларни ёзиб олиш мумкин деб ҳисобладилар: "учта ҳукумат Монтреухда тузилган бўғозлар тўғрисидаги Конвенсия ҳозирги замон шартларига жавоб бермайдиган тарзда қайта кўриб чиқилиши кераклигини тан олди. Кейинги қадам сифатида ушбу масала учта ҳукуматнинг ҳар бири ва Туркия ҳукумати ўртасида тўғридан-тўғри музокаралар мавзуси бўлишига келишиб олинди.

Кейинчалик ма'лум бўлишича, Берлиндаги ушбу келишувдан бери урушдан кейинги дастлабки йилларда бўғозлар муаммоси нафақат икки томонлама учрашувларда ва Москва ва Анқарада икки мамлакат ўртасидаги янги шартнома тўғрисида ноталар алмашишда (1945- йил 19- мартда совет Иттифоқи томонидан бекор қилинганидан кейин) муҳокама мавзуси бўлиб келган. Бўғозлар ва бошқа яқин муаммолар бўйича мунозарага, биринчи навбатда,

Туркия, Англия, АҚШ ва кейинчалик Франция жалб қилинди. Буларнинг барчаси Қора денгиз давлатлари хавфсизлиги бўйича ҳар қандай янги қарорларни қабул қилишни анча мураккаблаштирди ва кечиктирди. Ва, охиروқибат ушбу янги қарорларни қабул қилишни имконсиз қилди. Монтреух конвенсияси ҳеч қачон қайта кўриб чиқилмаган, у ҳали ҳам амал қилади.

Воқеаларнинг бундай ривожланиши, иккинчи жаҳон урушидан кейин ғолиб мамлакатларнинг бирлиги узоқ давом эта олмаслиги билан белгиланди. Бир томондан СССР, бошқа томондан АҚШ, Буюк Британия ва Франция турли хил ижтимоий тизимларни намоиш этдилар. Иккала томон ҳам мафкуравий ва ижтимоий-сиёсий таъсир кўрсатадиган ҳудудларни кенгайтиришга интилдилар.

Бошланган "совуқ уруш" да аксарият давлатлар, худди шу Туркия, супер кучлар сиёсати йўлида ҳаракат қилишга мажбур бўлдилар. АҚШ ва СССР ташқи сиёсатининг мақсадлари аниқ бир-бирига зид эди ва бу Европа ва бутун дунёни қарама-қарши бўлган иккита ҳарбий-сиёсий гуруҳга бўлинишига олиб келиши мумкин эмас эди. Қуролланиш пойгаси, ҳарбий базалар (Америка базалари кейинчалик Туркияда пайдо бўлди), Европадаги рақобат, минтақавий можароларда иштирок этиш ва мафкуравий кураш супер кучлар курашининг асосий нукталари бўлди.

Мавзуга оид адабиётларнинг таҳлили. Бундай шароитда урушдан кейинги йилларда совет раҳбариятининг энг муҳим ташқи сиёсий вазифаларидан бири 1941- йил июн ойида Германия томонидан амалга оширилган потенциал тажовузкорнинг тўсатдан хужумидан чегараларни ҳимоя қилиш эди. Ушбу мақсадга дўстона давлатлар блокини яратиш орқали эришиш мумкин эди. Бундан ташқари, Сталин "коммунизм экспорти"ни амалга ошириш учун қўшни мамлакатларда СССР қуролли кучларининг мавжудлигидан фойдаланишни кутган. Ушбу вазифалар Қора денгиз мамлакатларида - Болгария, Руминия, Туркиянинг яқин қўшниларида ҳам амалга оширилди.

Бошқа томондан, 1947 -йил март ойида э'лон қилинган президент Труманнинг машҳур ҳарбий ёрдам доктринаси "Қўшма Штатлар томонидан ташқи босимга ва озчиликларнинг қуролли курашига қаршилик кўрсатадиган эркин халқларни қўллаб-қувватлаш зарурлигини"э'лон қилди. 22-май куни ушбу ҳужжат доирасида Труман Греция ва Туркияга ёрдам дастури тўғрисидаги қонунни имзолади, Конгрессдан ушбу мақсадлар учун 400 миллион доллар ажратишни сўради. Труман доктринасига кўра, Туркияга Америка ҳарбий ёрдамнинг расмий бошланиши 1947-йил 1-сентябрда тегишли қонун қабул қилинган пайтга тўғри келади. Туркия ҳукумати билан келишилган ҳолда унга қурол-яроғ етказиб бериш, америкалик инструкторларни юбориш, кенг ҳарбий-стратегик ҳамкорлик дастурларини ишлаб чиқиш, ҳарбий кредитлар бериш ва

бошқалар назарда тутилган. Кочак ёзганидек, "1944-1947- йиллардаги Туркиянинг ёлғизлиги Европадан эмас, балки Труман доктринаси билан океан ортидан ижобий импульслар билан яқунланди. Турк манбаларининг та'кидлашича, "кўрсатилаётган ёрдам деярли бутунлай ҳарбий мақсадларга қаратилган, фақат йўлларни ривожлантириш дастуридан ташқари". Июл ойида бу ёрдам Туркияга (1947-1948 АҚШ молия йили) кела бошлади, бу тахминан 100 миллион долларни ташкил этди. Бу ёрдам бутунлай ҳарбий эҳтиёжлар учун мўлжалланган. 1947-йил октябр ойида Америка ҳарбийлари ва тинч аҳолиси келишувларни амалга ошириш бўйича ишларни мувофиқлаштириш учун мамлакатга кела бошладилар.

Туркия дипломатияси ва кейинчалик, 1949 -йил апрел ойида НАТО ташкил этилганида, Ғарбни Туркиянинг ғарбпараст ҳарбий йўналишга совет таҳдиди сабаб бўлганига ишонтириш учун фаол чоралар кўрди. Туркия томонининг фикрича, у СССРнинг уруш йилларида қўллашнинг аччиқ тажрибасини ҳисобга олган ҳолда бўғозларда кемалар қатнови режимини қайта кўриб чиқиш тўғрисидаги таклифларида мавжуд эди. Маълумки, ғарбий ва айниқса турк тарихшунослигида ушбу совет таклифларини мамлакатнинг ҳудудий яхлитлигига уриниш сифатида қабул қилиш одат тусига кирган, бу уни Американинг Европага ёрдам бериш тизимига киритиш, СССР томонидан ҳарбий таҳдидлардан ҳимоя қилиш ва Туркияни НАТОга қабул қилиш фойдасига далил бўлган.

Шундай қилиб, Туркиянинг ғарбий дунё билан кенг кўламли ҳарбий-сиёсий алоқаси даври бошланди ва унинг европалашувининг ушбу янги босқичи энди Англияга йўналтирилганлиги билан эмас, балки АҚШ билан ҳар томонлама ҳамкорликка қат'ий боғлиқлиги билан ажралиб турди. Ўзаро муносабатларнинг шаклланган моделида ҳарбий-сиёсий омил асосий омил бўлган, шунинг учун Туркиянинг Ғарб билан иқтисодий ҳамкорлиги иккинчи жаҳон урушидан кейин янгидан бошланган ва дарҳол ҳарбий-сиёсий стратегик иттифоқнинг ажралмас қисми хусусиятига эга бўлган.

Туркия билан бўғозлар, базалар ва бошқалар бўйича ҳар қандай музокараларда глобал қарама-қаршилиқнинг мавжуд шароитида совет томони Ғарб мамлакатларининг қўллаб-қувватлашига ишонмаслиги керак эди ва Туркия буни англади. Эҳтимол, ҳамма совет сиёсатчилари ҳам буни совет қуролиларининг ғалабалари ва ярим Европани фашизмдан озод қилишдан кейин англамаган. Шу билан бирга, Туркиянинг ўзида ба'зи муаллифлар, масалан, сиёсатшунос профессор Турккая Атаев, ҳатто йиллар ўтиб ҳам, совет ёзувларида Туркияни хавотирга солган таклифлар АҚШ, Англия ва Совет Иттифоқи томонидан 1945-йил июл ойида Потсдам конференциясида биргаликда қабул

қилинган қарорнинг натижаси эканлигига қайта-қайта ишонишган. Аслида, унинг ёзувларида совет ҳукумати 1946-йил давомида бўғозлар тўғрисидаги конвенсияни янгилаш зарурлигини эълон қилди ва шу билан бирга ушбу конвенсияни бузишнинг аниқ ҳолатларини келтирди ва мунозарада иштирок этган мамлакатларнинг ҳеч бири бунга қарши чиқмади ва янги конвенсияни ишлаб чиқиш зарурлигига рози бўлди, унда иштирок этишга тайёр эди.

Тадқиқот методологияси. Турк ёзувида билдирилган нуқтаи назарга қарамай, Совет ҳукумати фақат қўшма воситалар ёрдамида Туркия ва Совет Иттифоқи савдо навигацияси эркинлигини ҳам, бўғозларда хавфсизликни ҳам таъминлай олади деган фикрда. Шу билан бирга, Совет ҳукумати ушбу совет таклифини амалга ошириш Туркия суверенитетига ҳеч қандай таъсир кўрсатмаслиги керак ва шу билан бирга унинг хавфсизлиги манфаатларига энг мос келиши керак, деб ҳисоблайди, чунки Туркия ва СССРнинг қўшма тадбирлари бўғозларни ҳимоя қилишни таъминлай олади.

Совет таклифларининг асосий нуқтаси охир-оқибат турк дипломатияси томонидан сўзсиз талаб сифатида, унинг суверенитетига таҳдид сифатида квалификация қилинди ва қат'ий рад этилди. Туркиянинг Қора денгиз бўғозлари ҳақидаги совет ноталарига сўнги, жуда кенг жавоби унинг 1946- йил 18 - октябрдаги нотаси бўлди. Ушбу ҳужжатда, аввалгиларида бўлгани каби, совет томонидан турк томони уруш пайтида бўғозлар режимини назорат қилиш бўйича ўз мажбуриятларини бажармаганлиги тўғрисидаги барча да'волар ва танбеҳлар рад этилди, натижада немис кемаларининг бўғозларидан ўтиш ҳолатлари мавжуд эди. Ўтиш ҳолатлари Конвенсия иловасида кемаларнинг хусусиятини аниқлашни қийинлаштирган бўшлиқлар мавжудлиги билан изоҳланади. Ушбу турк ҳужжатининг якуний қисмида "дипломатик майдонда тугаган мунозарани кўриб чиқиш қизиқиш уйғотади, чунки Турк ҳукумати совет ҳукумати ихтиёрида ҳакамлик судига мурожаат қилади"деб айтилган. Туркия шу тариқа "нота" муҳокамасини тўхтатиш ва конвенсияни амалга оширишда ўзининг виждонлилиги ва садоқатини исботлаш учун ҳакамлик судига келишга тайёрлигини билдирди. Конвенсияни имзолаган давлатлар ва АҚШ иштирокида қайта кўриб чиқишга тайёрлиги ҳам нотада тасдиқланди.

Совет далиллари Қора денгизнинг махсус ёпиқ денгиз мақомини ва фақат Қора денгиз кучларининг ушбу мақомни белгилаш ҳуқуқини белгилашда рад этилди. Туркия томони Монтреух конференцияси "аллақачон қирғоқ кучларини афзал кўрадиган режимни ўрнатганини"та'кидлади. Бундан ташқари, совет таклифларининг дастлабки учта бандини муҳокамага асос қилиб олиб, Туркия Қора денгиз кучларига нисбатан имтиёзли режимни тан олди. "Туркия Қора денгиз давлати ролини аниқ билади. Аммо у бир вақтнинг ўзида Ўрта ер денгизи

мамлақати эканлигини унутолмайди. “Бўғозларда турк-совет муҳофаасининг аралаш тизимини тавсия қилган совет нотаси бандига келсак, турк жавобида шундай дейилган: “Туркиянинг бўғозларни биргаликда ҳимоя қилишга розилиги ўз суверенитетини хорижий куч билан бўлишидан бошқа нарсани англатмайди”...

Совет томони ушбу нотага жавоб бермади ва Монтреух конвенциясини қайта кўриб чиқиш бўйича конференцияни чақиришни талаб қилмади ва унинг амал қилиш муддати тугагач, у Конвенсия бекор қилинганлиги ҳақида хабар бермади. Монтреух конвенцияси ҳанузгача амал қилади.

Таҳлил ва натижалар. Турк муаллифлари 1945 -йил охирида совет томони Туркияга босим ўтказиш йўлини топганига ишонишади. АҚШ, Франция, Англияда арман кўмиталари томонидан Туркияга ҳудудий талаблар қўйилган кампаниялар ташкил этилган. Сентябрь ойида Бейрут, Дамашқ ва Суриянинг бошқа шаҳарларида арманларнинг митинглари бўлиб ўтди. 1945-йил 20-декабрда битта Тбилиси газетасида иккита грузиялик профессор Гиресунгача бўлган барча Қора денгиз соҳиллари Грузияга тегишли эканлиги ва бу ҳудуд унга қайтарилиши кераклиги тўғрисида хат э’лон қилди .

СССР ва Туркия ўртасида ноталар алмашинуви бўлиб, совет-турк дўстлигининг келажаги ҳақидаги сўнги хаёллар йўқ бўлиб кетган пайтларга хос бўлган Туркияда биринчи белги, АҚШ билан бошланган янги дўстликнинг рамзи пайдо бўлди. Ушбу "муҳим" белги Американинг улкан жанговар кемасига айланди.

Хулоса ва таклифлар. “Миссури” жанговар кемасининг Истанбулга келиши билан бошланган. “Ушбу ҳаракат Совет Иттифоқининг Туркияга бўлган ҳудудий талабларига жавобан Американинг турк позитсиясини қўллаб-қувватлашини рамзи эди. Совет таҳдиди Туркияни Ғарб давлатлари, айниқса АҚШ билан яқин дўстлик алоқаларини ўрнатишга йўналтирди”. АҚШ билан ҳарбий-сиёсий битимлар тузиб, кейинчалик 1952 йилда НАТО блокига аъзо бўлганидан сўнг, Туркия НАТО доирасида модернизация қилишнинг янги моделини танлаб, ўз ривожланиш стратегиясини, шу жумладан иқтисодий стратегияни танлашга қарор қилди.

Америка ёрдами олиш учун Туркиянинг ушбу ташкилотда иштирок этишининг мақсадга мувофиқлиги тўғрисида, Туркиянинг сиёсий доираларида, Ғарб мамлакатларида мунозаралар бўлиб ўтди, кейин қўшма дастур тайёрлана бошлади. 1948 йил 2 февралда Туркия учун 615 миллион доллар сўров ҳақида хабар берилган. Мажлисида ташқи ишлар вазири Нежметтин Садак ушбу сумма учун ариза америкалик мутахассислар томонидан рад этилганини қўшимча қилди. Туркия сўровини рад этиш сабаблари қуйидагича эди: Туркия ўзининг

иқтисодий муаммоларини ўзи ҳал қила олади, уруш пайтида у ўз иқтисодиётини ривожлантирди. Садак Туркия муваффақиятга эришганига рози бўлмади, аммо Париждаги турк вакиллари дарҳол мажлис иштирокчиларини бунга ишонтира олмадилар. АҚШнинг тўғридан-тўғри аралашуви билан у ниҳоят розилигини олди ва ёрдам дастуридан фойдаланишни бошлади. 1948- йил 4 -июл Туркия Маршалл режаси доирасида АҚШ билан иқтисодий ҳамкорлик тўғрисида битим имзолади. Америка халқаро тараққиёт агентлиги (УС АИД) бўлими Анқарада ўз ваколатхонасини очди ва Молия вазирлиги билан ҳамкорликни йўлга қўйди. Туркияга 10 миллион доллар ёрдам ажратилди. Аммо Вашингтонга мамлакат ҳукумати 300 миллион долларга мухтожлиги ҳақида хабар берилди.

АДАБИЁТЛАР РЎЙҲАТИ

1. История стран востока хх века баҳа матбааси 1962-йил
2. Кошелев, В.С. Феномен исламизма в современном мире / В. С. Кошелев, Н. В. Кошелева // Общество, государство и религии в современном мире: мат. круглого стола кафедры истории нового и новейшего времени БГУ, Минск, 2019.
3. Острога, В. А. История Турции в белорусской историографии / В. А. Острога // Беларусь-Турция: пути сотрудничества: материалы второй междунар. науч.-практ. конф., Минск, 25 февр. 2011 г. Современная Турция: проблемы и решения.